

УДК 94(57)

<https://doi.org/10.36906/KSP-2021/28>

Ткачев В.В.

ORCID: 0000-0002-1057-3270

Иркутский государственный университет

г. Иркутск, Россия

ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ ДОМАШНИХ МУЗЕЕВ КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ БАЙКАЛЬСКОЙ СИБИРИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ.

Аннотация. В работе представлена история создания домашних музеев коллекционеров Байкальской Сибири во второй половине XIX – начале XX вв. Отмечается то, что коллекции, сформированные в этот период сибирским купечеством, послужили основой для открытия городских галерей и музеев в Иркутской губернии и Забайкальской области. Знакомство с художественными коллекциями способствовало развитию общественного мнения об искусстве, творчестве известных мастеров.

Ключевые слова: История Сибири; коллекционирование; художественная жизнь.

Tkachev V.V.

ORCID: 0000-0002-1057-3270

Irkutsk State University

Irkutsk, Russia

FROM THE HISTORY OF THE CREATION OF HOME MUSEUMS OF COLLECTORS OF BAIKAL SIBERIA IN THE SECOND HALF OF THE XIX - EARLY XX CENTURIES

Abstract. The work presents the history of the creation of home museums of collectors of Baikal Siberia in the second half of the XIX - early XX centuries. It is noted that the collections formed during this period by the Siberian merchants served as the basis for the opening of city galleries and museums in the Irkutsk province and the Trans-Baikal region. Acquaintance with art collections contributed to the development of public opinion about art, the work of famous masters.

Key words: History of Siberia; collecting; artistic life.

Исследование проведено при финансовой поддержке гранта Иркутского государственного университета для молодых ученых № 091-21-322 «Художественная жизнь в городах Байкальской Сибири второй половины XIX – начала XX вв.: история и особенности развития».

The research was supported by Irkutsk State University, project № 091-21-322 «Artistic life in the cities of Baikal Siberia in the second half of the XIX – early XX centuries: history and features of development».

Во второй половине XIX – начале XX вв. на территории Байкальской Сибири (Иркутской губернии и Забайкальской области) развиваются информационные и культурные связи. Увеличивается численность населения городов [16, с. 132-181]. Иркутская губерния и Забайкальская область становятся центрами формирования художественного пространства. Участниками этого процесса становились не только художники, но и люди, которые были связаны с искусством. Коллекции известных купеческих династий показывают историю формирования представлений жителей городов о предметах изобразительного искусства. Во второй половине XIX – начале XX вв. активно развивается творческое пространство, проводятся выставки, создаются организации художников, формируются коллекции живописи и графики у многих известных жителей городов. Это говорит о том, что у горожан Байкальской Сибири постепенно развивается представление об искусстве.

Историю формирования коллекций сибирского купечества во второй половине XIX – начале XX вв. изучали многие исследователи. Они собирали уникальный архивный материал: отчёты, протоколы, статистические данные, воспоминания и письма мастеров, коллекционеров. Подробно рассматривали историю создания собраний живописи сибирских музеев. По данной теме известны научные труды А.Н. Копылова, Л.В. Кошмана, Ю.П. Лыхина, А.Д. Фатьянова, В.П. Шахерова, Т.В. Паликовой, Е.С. Манзыревой и других [7, с. 15; 8, с. 9; 9, с. 73; 10; 11]. Особенно стоит выделить работы А.Д. Фатьянова, которые были посвящены анализу широкого круга источников: писем, переписки, официальных документов творческих организаций и т.д. В книгах «Судьба сокровищ» (1967 г.) и «Художники, выставки, коллекционеры Иркутской губернии» (1995 г.) рассматривается подробная история появления картин иностранных художников в Иркутском областном художественном музее В.П. Сукачева, творчество Станислава Евгеньевича Вронского и Юзефа Беркмана и многих других [14, с. 21; 15, с. 38]. Также искусствовед рассматривал деятельность отдельных мастеров в Восточно-Сибирском отделе Императорского Русского географического общества (далее – ВСОИРГО).

Историю ВСОИРГО изучал в своих статьях и монографиях Ю.П. Лыхин. Он собрал уникальный материал о жизни и творчестве сибирских и иностранных мастеров и организации художественных выставок в Иркутске в начале XX в. Каждый исследователь своими научными методами раскрывает механизмы развития разных художественных школ, направлений, но в целом историческим работам не хватает широты и глубины познания темы.

Таким образом, в современной исторической науке, несмотря на обширные исследования по культуре, искусству городов Байкальской Сибири во второй половине XIX – начале XX вв., не существует фундаментальных работ по истории формирования художественных представлений сибирских коллекционеров о предметах изобразительного

искусства. В работах отсутствуют применение комплексных методов изучения темы. Не изучена история создания коллекций, раскрывающих историю Сибири.

В городском обществе Байкальской Сибири коллекционеры нашли своё главное место, как носители культуры, определённых взглядов, исследователи региона. Они отмечали в своих воспоминаниях то, что художники выражали свои взгляды через произведения искусства: портреты, городские пейзажи и т.д. Коллекционеры писали о том, что многие проблемы мастеров поднимались на встречах с местной властью на общественных собраниях. Художники стремились улучшить своё положение в обществе. Они хотели создать творческие объединения, определиться с местом для показа своих живописных работ, создавать городские галереи и музеи. Также и говорили о том, что необходимо улучшить сферу художественного образования. Отдельные аспекты, связанные с развитием художественной жизни Байкальской Сибири, можно найти в сохранившихся источниках личного происхождения коллекционеров: В.П. Сукачева, М.Д. Бутина, П.П. Баснина, П.Т. Баснина и других [13].

Купечество участвовало в художественных мероприятиях и поддерживало общественные организации. Большие вложения вносились в научные экспедиции и просветительскую деятельность ВСОИРГО. Сибирский отдел Русского географического общества был открыт в Иркутске в ноябре 1851 г. В деятельности отделения принимали участие представители всех слоёв населения: чиновники, учителя и художники, купечество, священнослужители, мещане, грамотные крестьяне, инородцы и политические ссыльные. В 1854 г. был создан музей при ВСОИРГО, где демонстрировались предметы искусства. Научное объединение проводило выставки, просветительские лекции, экспедиции по изучению региона с участием известных сибирских и иностранных художников. Организация создавала благоприятные условия для развития творческого пространства.

ВСОИРГО организовывало следующие художественные мероприятия во второй половине XIX – начале XX вв.: сельскохозяйственная выставка в Иркутске в 1868 г., антропологическая выставка в Москве в 1879 г., всемирная выставка в Париже в 1898 г., Нижегородская всероссийская выставка в 1896 г., выставка бурятских костюмов в 1903 г., художественные выставки картин в 1909, 1910, 1912, 1913 гг. под руководством Р.С. Пророкова и т. д.

При подготовке второй охотничьей выставки Общества сибирских охотников от 31 января 1910 г. в залах музея ВСОИРГО был создан организационный комитет и разработаны: план, концепция развития и программа. Согласно этому, было прописано, что кроме специальных спортивных охотничьих экспонатов на выставке могли быть представлены всевозможные экспонаты торговли и промышленности, имеющие хотя бы отдалённое отношение к какому-либо виду спорта. От охотничьих и других спортивных обществ, от казённых оружейных заводов, от мастеров-кустарей и от частных лиц все экспонаты принимались на выставку бесплатно. В отдельные отделы были включены: птицеводство, рыболовство, охотничья литература, акклиматизация, фотографический и художественный. В последнем показывались фотографические аппараты и все к ним принадлежности,

фотографические снимки, группы, охотничьи сцены, местности охот, изображения собак, лошадей, зверей; гравюры, картины и другие предметы искусства. Правление Общества Сибирских охотников, согласно постановлению общего собрания от 27 июня 1906 г. устраивало в Иркутске в первых числах сентября месяца 1910 года вторую охотничью выставку с указанными в программе отделами. Организация обратилась с официальным письмом в ВСОИРГО о том, что необходимо поддержать данный проект: «Имея намерение устройства в сентябре будущего 1910 года вторую фотографическую выставку в более обширном размере, с целью иллюстрировать природу, тип и быт населения всей Сибири и соседних с ней стран, имеем честь просить распорядительный комитет возбудить об этом перед администрацией соответствующие ходатайство, или со стороны комитета по устройству такой выставки не встретится препятствий» [1]. Таким образом, по замечаниям экспертов выставка прошла успешно, так как чётко была составлена программа, оформлены и дополнены новыми экспонатами залы музея.

ВСОИРГО проводило художественные мероприятия с участием других известных западных и сибирских мастеров. Так источники сообщают нам о том, что с первого дня Рождества в 1908-1909 гг. в залах музея ВСОИРГО проходила выставка картин художника В. Д. Вучичевича. Городскому обществу Байкальской Сибири было представлено 70 работ — «почти исключительно видов сибирской природы». Для горожан выставка была актуальной и интересной. Она получила большие положительные отзывы, за две недели её посетило более 1200 человек. 25 картин было куплено. Оставшиеся непроданными работы В.Д. Вучичевич намеревался выставить в Пасхальные дни в г. Красноярске.

Также исторические источники сообщают нам о том, что возникали и трудности в организации отдельных мероприятий: не хватало помещений, денежных средств и т. д. Всё это влияло на принятие определённых решений. Так сохранились записи об отказе и о разрешении в проведении мероприятий. В качестве примера можно привести заявление от члена отдела ВСОИРГО Руфима Самойловича Пророкова от 11 марта 1904 г.: «Несколько художников любителей обратились ко мне с просьбой возбудить ходатайство о разрешении им выставить в помещении музея на пасхальные недели масляные и акварельные картины для обозрения публики, считали, чтобы входная плата на выставку шла в пользу отдела, а необходимые расходы по устройству её (отдела) принять на свой счёт. Находя искание должны стороны желательного устройства этой выставки имею честь внести этот вопрос на рассмотрение Распорядительного комитета» [2]. Также о разрешении на организацию художественной выставки отражено в письме ВСОИРГО от Владимира Дмитриевича Вучичевича-Сибирского: «Восточно-Сибирский отдел Императорского Русского Географического общества имеет честь почтительнее просить Ваше Высокопревосходительство разрешить устройство выставки картин художника Владимира Вучичевича-Сибирского в здании музея, от 25 декабря с. г. по 7 января 1915 г., сбор с посетителей которой, за исключением ста рублей, назначаемых на приспособление зала,

печатание афиш и пр., назначено г-м Вучичевичем, в равном долями, в пользу отдела и местного общества изучения Сибири» [3].

Отказ в проведении мероприятия отражен в ответе председателя правления на обращение Григория Николаевича Потанина под номером 231: «Глубокоуважаемый Григорий Николаевич! К величайшему сожалению Распорядительный Комитет отдела не может уступить залы музея под выставку гр. Г.И. Гуркина или томских художников (Базанова, Рокачевского, Лукина и Ткаченко), потому что в течение пасхальной и долиной недели в зале музея устраивается выставка картин сибирских художников» [4].

Также одной из особенностей является привлечение к участию в выставках известных иностранных мастеров. В исторических источниках сохранились записи о пребывании польских художников в Байкальской Сибири во второй половине XIX в. Известно то, что Станислав Евгеньевич Вронский и Юзеф Беркман открыли в 1870-е гг. в Иркутске художественную студию. Данное событие зафиксировал в своих записях старший редактор издательства «Художник РСФСР» в Ленинграде Б. Сурис, когда велась переписка с А.Д. Фатьяновым: «Юзеф Беркман поселяется в 1870 г. в Иркутске, где совместно с Станиславом Вронским основывает художественную мастерскую, пользовавшуюся большой популярностью у местных жителей. В 1877 г. переехал в Нижний Новгород» [5]. Станислав Евгеньевич Вронский (1840–1898) – известный польский художник, живописец, график. Принял активное участие в польском освободительном восстании 1863–1864 гг., был арестован и осуждён на каторжные работы в Сибири. Известно, что художник принял участие в «первой публичной» сельскохозяйственной и мануфактурно-ремесленной выставке в Иркутске в 1868 г., где представил живописное полотно «Вид Дарасунских минеральных вод». Также участвовал в научных экспедициях ВСОИРГО, где запечатлел многие населённые пункты Байкальской Сибири. Сохранились работы Станислава Евгеньевича: «Река Иркут» (1888), «Переправа через Утулик» (1890), «Дорога по реке Ингоде» (1882) и т.д.

Известны несколько картин Юзефа Беркмана, которые раскрывают историю сибирского региона второй половины XIX – начала XX вв. Юзеф Беркман (1838–1919) – польский художник, живописец. С 1870 по 1877 гг. мастер находился на поселении в г. Иркутске. Можно привести такие живописные полотна, как «По Московскому тракту» (1877), «Тройка» (1877), «Всадник с двумя лошадьми» (1877), «Въезд в Иркутск великого князя Алексея Александровича», «Въезд его величества из Иркутска», «Четвёрка» (1914), «Почта ссыльных поляков на Ангаре» (1915), «Могила Серошевского» [6].

Стоит отметить, что во второй половине XIX – начале XX вв. в коллекциях известных сибирских купеческих династий, особое место занимают предметы искусства, раскрывающие особенности разных стилистических направлений, школ живописи. Иркутск, Верхнеудинск, Кяхта являлись известными каналами для реализации торговых отношений с центром и со многими странами запада и востока. Иркутские, Верхнеудинские, Нерчинские купцы привозили из Франции, Китая разные предметы, которые носили особую ценность. Коллекции В.Н. Баснина (1799–1876), А.М. Сибирякова (1849–1933), В.П. Сукачева (1849–1920), М.Д.

Бутина (1835-1907) пополнялись редкими тканями, полотнами, рисунками, эскизами, статуэтками и украшениями [12, с. 31]. Известно, что в коллекции В.П. Сукачева находились полотна отечественных художников, которые являлись представителями нового демократического направления реалистического искусства в Российской империи. Также в собрании можно найти и картины немецких художников В. Векса, А. Тамма, француза Н. Пуссена, австрийца А. Ригера, итальянца Амиратто и многих других представителей западноевропейских направлений в живописи. В.П. Сукачев привозил не только оригиналы, но и копии работ мастеров, что тоже являлось для региона уникальным событием.

Картины являлись составной частью интерьеров купеческих усадеб Байкальской Сибири во второй половине XIX – начале XX вв. Многие посещали дома известных людей города и знакомились с произведениями искусства. Коллекционеры особенно обращали свои взгляды на художественные полотна, изображающие природу Сибири: леса, реки и озёра. Так во многих домах встречались пейзажи, раскрывающие историю региона. Многократно на полотнах художники изображали Байкал и его окрестности. Также можно увидеть в интерьерах и портреты членов купеческой семьи, руководящих лиц Сибири (губернаторов, генерал-губернаторов), которые мастера создавали по заказу владельцев домов [8]. Таким образом, формировался особый образ о культуре, искусстве Российской империи и других стран. Предметы становились объектами сосредоточения внимания жителей Иркутской губернии и Забайкальской области.

Коллекционеры Байкальской Сибири активно знакомились с творчеством многих центральных художников, поддерживали связь и с местными творческими объединениями. Собрание частных галерей пополнялись новыми предметами изобразительного искусства. На выставках демонстрировались художественные полотна из коллекций сибирских купцов. Посетители знакомились с такими работами. Формировалось представление у жителей городов о творчестве художников, направлениях в живописи, социальных, экономических, политических проблемах Российской империи во второй половине XIX – начале XX вв.

Многие коллекционеры отмечали в своих воспоминаниях то, что сибирские мастера выражали свои взгляды через произведения искусства. Широкий спектр важных проблем поднимался и на встречах с местной властью на общественных собраниях. Обсуждались вопросы по созданию городских галерей и музеев, улучшению сферы художественного образования. Многие аспекты, связанные с развитием художественной жизни Байкальской Сибири, участием в мероприятиях представителей творческой интеллигенции, можно найти в источниках периодической печати.

Таким образом, события второй половины XIX – начала XX вв. способствовали развитию общественного мнения об искусстве, творчестве известных мастеров. Для жителей Байкальской Сибири проводились выставки, просветительские мероприятия, экскурсии, работали музеи и частные галереи. В данный период формируется система художественного образования. Постепенно расширялся кругозор знаний о культуре России, а для художников появилась возможность реализовать свои творческие способности, используя разные методы

и приёмы. Появляется большое количество площадок для демонстрации посетителям живописных полотен. Общество активно проявляло интерес к актуальным социальным проблемам. Жителей Байкальской Сибири волновали социальные, политические, экономические, культурные перемены, которые происходили во второй половине XIX – начале XX вв. Они читали свежие номера газет и журналов, где были представлены события, связанные с художественной жизнью.

Во второй половине XIX – начале XX вв. сибирские коллекционеры участвовали в важном художественном процессе, в формировании представлений жителей Байкальской Сибири о предметах изобразительного искусства. На основе коллекций, каталогов, литературы возможно рассмотреть основные вопросы, которые поднимались в сибирском обществе. Это проблемы, связанные с развитием художественного образования в регионе, доступности людей к искусству, открытие музеев и частных галерей, отношения местной власти к художественному пространству.

Литература

1. Государственный архив Иркутской области (ГАИО). Ф. 293. Оп. 1. Д. 227. Л. 5.
2. ГАИО. Ф. 293. Оп. 1. Д. 227. Л. 5.
3. ГАИО. Ф. 293. Оп. 1. Д. 282. Л. 20.
4. ГАИО. Ф. 293. Оп. 1. Д. 315. Л. 8.
5. ГАИО. Ф. 293. Оп. 1. Д. 382. Л. 2.
6. ГАИО. Ф. 293. Оп. 1. Д. 603. Л. 4.
7. Копылов А.Н. Очерки культурной жизни Сибири XVII – начала XIX века. Новосибирск, 1974. 150 с.
8. Кошман Л.В. Город и городская жизнь XIX столетия: социальные и культурные аспекты. М.: РОССПЭН, 2008. 446 с.
9. Лыхин Ю.П. Художественная жизнь Иркутска (первая четверть XX века). Иркутск: Архитектур.-этнограф. музей «Гальцы», 2002. 334 с.
10. Манзырева Е.С. Художественная жизнь в Восточной Сибири в конце XIX - начале XX вв. // Байкальские встречи - VIII: историко-культурное наследие региона как фактор социально-экономического развития: Материалы Международной научно-практической конференции (г. Улан-Удэ, 11-13 сентября 2014 года). Улан-Удэ, 2014. С. 294-299.
11. Манзырева Е.С. История зарождения художественных выставок и музейных коллекций в городах Восточной Сибири (XIX – нач. XX в.) // Научное наследие И.И. Соктовой в свете актуальных проблем современного изобразительного искусства: Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием (г. Улан-Удэ, 26-30 июня 2018 года). Улан-Удэ, 2018. С. 59-64.
12. Паликова Т.В. Культура городов Прибайкалья (вторая половина XIX века - 1917 год). Улан-Удэ: Изд-во Бурятского гос. ун-та. Ч. 1. 1999. 118 с.

13. Ткачев В.В. Формирование представлений коллекционеров Иркутской губернии о предметах изобразительного искусства во второй половине XIX в. // Ноябрьские чтения-2020: Сб. статей по итогам XII Всероссийской конференции студентов, аспирантов и молодых ученых (г. Санкт-Петербург, 5-6 декабря 2020 года). СПб. 2021. С. 240-244.

14. Фатьянов А.Д. Судьба сокровищ. Иркутск: Восточно-Сибирское книжное издательство, 1967. 112 с.

15. Фатьянов А.Д. Художники, выставки, коллекционеры Иркутской губернии. Иркутск: Восточно-Сибирское книжное издательство, 1995. 192 с.

16. Шахеров В.П. Социально-демографические характеристики городского населения Иркутской губернии // Государственная власть и общество: на материалах городов Иркутской губернии XIX – начала XX веков. Иркутск: Оттиск, 2019. 612 с.

© Ткачев В.В., 2021